

УДК 338.314.2:

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ****METHODOLOGICAL FEATURES OF LIQUIDITY AND ENTERPRISE
SOLVENCY ASSESSMENT**

©Сафонова Н. С.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия
natka-katenak@yandex.ua*

©Safonova N.

*Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia
natka-katenak@yandex.ua*

©Блажевич О. Г.

*канд. экон. наук
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия
blolge@rambler.ru*

©Blazhevich O.

PhD

*Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia
blolge@rambler.ru*

©Бондарь А. П.

*канд. экон. наук
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия
bondar-ap2014@yandex.ru*

©Bondar A.

PhD

*Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia
bondar-ap2014@yandex.ru*

Аннотация. В работе рассмотрена сущность понятий «ликвидность» и «платежеспособность», даны собственные трактовки с учетом изученной литературы. Определены основные этапы анализа ликвидности и платежеспособности, указаны их особенности. Представлен алгоритм диагностики вероятности банкротства.

Abstract. This paper studies the essence of the concepts “liquidity” and “solvency”, presents its own interpretation considering studied literature. The article defines the basic stages of the liquidity and solvency analysis, highlights their features. The diagnostic algorithm of bankruptcy probability is introduced here.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, коэффициенты ликвидности, баланс ликвидности, банкротство.

Keywords: liquidity, solvency, the liquidity ratios, liquidity balance, bankruptcy.

На сегодняшний день особенно важным для предприятия индикатором, характеризующим его финансовую устойчивость и способность вовремя расплачиваться по своим обязательствам, становится его платежеспособность. Это обуславливается тем, что в условиях непредсказуемости развития рыночной экономики повышается риск возникновения банкротства предприятия ввиду снижения платежеспособности. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что постоянный мониторинг состояния ликвидности становится жизненной необходимостью для любого предприятия. Этим и обуславливается актуальность работы.

Анализ ликвидности и платежеспособности является предметом научных разработок многих ученых, таких как А. Васиной, Л. Васильевой, Р. Костырко, Н. Сайбитиновой, Е. Сорокиной, Е. Склярской и др. Но, несмотря на достаточную изученность указанной темы, существует необходимость структурирования и систематизации научных разработок, касающихся анализа ликвидности.

Прежде чем перейти к исследованию методики анализа, стоит разобраться с сущностью понятий «ликвидность» и «платежеспособность». Проанализировав литературу, можно прийти к мнению, что между этими понятиями нет четких границ. Однако практически все ученые настаивают на том, что их не следует отождествлять. Так, по мнению Р. Костырко, существует прямая связь между платежеспособностью и ликвидностью, при этом «ликвидность — это средство поддержки платежеспособности» [1, с. 116]. Л. Васильева акцентирует внимание на том, что «ликвидность — это необходимое и обязательное условие платежеспособности» [2, с. 420]. А. Чернова и Е. Склярская также подчеркивают близость этих понятий: «... от степени ликвидности баланса и предприятия зависит его платежеспособность, но в то же время ликвидность характеризует как текущее, так и будущее состояние расчетов» [3, с. 114].

«Основным критерием разделения понятий «ликвидность» и «платежеспособность» называется срочность погашения платежей», — утверждает Е. М. Сорокина [4, с. 80]. Имеется в виду, что ликвидность характеризует способность организации выполнять свои долговые обязательства средствами, представленными исключительно в денежной форме, в то время как платежеспособность предполагает способность предприятия рассчитываться с долгами в любой форме, будь то денежной, имущественной, в форме взаимозачетов или переуступке требований.

Так или иначе, данные понятия следует различать. На основе проанализированной литературы мы можем представить свою трактовку. Итак, под ликвидностью предприятия будем понимать комплексный показатель, характеризующий имидж предприятия с точки зрения его способности выполнять свои краткосрочные обязательства перед кредиторами путем быстрой трансформации активов в денежные средства. Под платежеспособностью предприятия нами подразумевается своевременное и полное выполнение обязательств, возникших в результате осуществления коммерческих, производственных, кредитных и других операций, перед кредиторами, производящееся за счет имеющихся в распоряжении предприятия и достаточных для расчетов ресурсов.

Существует множество мнений относительно того, как следует проводить анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Наиболее формализовано его представляют следующим образом:

- анализ ликвидности баланса;
- анализ с помощью расчета специальных коэффициентов [5].

Мы же считаем, что любой анализ необходимо начинать с проверки качества информации, используемой при анализе, поскольку это является залогом достоверности полученных данных и объективной оценки результатов. Исходная информация должна отвечать таким качествам, как достоверность, своевременность, точность и полнота. Таким образом, оценка качества исходной информации является первым этапом в проведении анализа ликвидности и платежеспособности (Рисунок 1).

Следующим этапом анализа является анализ баланса ликвидности. Он предполагает группировку статей активов и пассивов по определенным признакам (Таблица), а также их сопоставление.

Соблюдение первого неравенства отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Сравнение результатов второй строки показывает тенденцию увеличения или уменьшения текущей ликвидности в ближайшем будущем. Сравнение показателей АЗ и ПЗ отражает перспективную ликвидность предприятия. Четвертое неравенство носит балансирующий характер, а его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств.

Источник: составлено авторами на основании [6, с. 123].

Рисунок 1. Этапы проведения анализа ликвидности и платежеспособности предприятия.

Таблица

ГРУППИРОВКА АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

Активы (по степени ликвидности)	«Эталонные» неравенства	Пассивы (по степени срочности платежа)
A1 — «Наиболее ликвидные активы»	>	П1 — «Наиболее срочные пассивы»
A2 — «Быстро реализуемые активы»	>	П2 — «Краткосрочные пассивы»
A3 — «Медленно реализуемые активы»	>	П3 — «Долгосрочные пассивы»
A4 — «Трудно реализуемые активы»	<	П4 — «Постоянные пассивы»

Третьим и наиболее объемным с точки зрения расчетов этапом является расчет коэффициентов ликвидности предприятия. В общем виде их можно представить следующим образом (Рисунок 2).

Источник: составлено авторами на основании [7, с. 30].

Рисунок 2. Коэффициенты ликвидности предприятия.

Показатели, характеризующие ликвидность, рассчитываются на основе данных бухгалтерского баланса. Цель расчета данных коэффициентов «заключается в сопоставлении краткосрочных (текущих) пассивов и активов, используемых для их погашения» [6, с. 126].

Однако для получения более полной информации относительно состояния ликвидности и платежеспособности предприятия целесообразно помимо показателей ликвидности, определяемых по балансу предприятия, использовать показатели платежеспособности, рассчитываемые на основе данных отчета о движении денежных средств (Рисунок 3).

После расчета указанных показателей оценивается их динамика, а также сравниваются полученные значения с нормативами. Кроме того, может проводиться факторный анализ ликвидности, сущность которого заключается в выявлении тех факторов, которые в наибольшей степени влияют на уровень ликвидности и платежеспособности предприятия.

Следующим этапом анализа ликвидности следует определить потенциальную платежеспособность предприятия, поскольку снижение платежеспособности может стать причиной объявления предприятия банкротом. Сущность данной диагностики можно представить в виде алгоритма (Рисунок 4).

Если по результатам диагностики предприятие признается платежеспособным, тогда необходимо рассчитать коэффициент потери платежеспособности на период, равный трем месяцам. При этом если коэффициент > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить свою платежеспособность; если коэффициент < 1, то существует вероятность потери платежеспособности в ближайшие три месяца [9].

Источник: составлено авторами на основании [6, с. 128; 8, с. 14, 17].

Рисунка 3. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности, рассчитываемые на основе данных о движении денежных средств.

Если же по результатам диагностики предприятие признается неплатежеспособным, возникает необходимость расчета коэффициента восстановления платежеспособности на период, равный шести месяцам. При этом если коэффициент > 1 , то предприятие имеет реальную возможность восстановить свою платежеспособность в течение ближайшего полугодия; если коэффициент < 1 , то такой возможности у предприятия нет.

После расчета всех необходимых показателей, изучения их динамики, сравнения с нормативными значениями можно перейти к заключительному этапу анализа — подведению итогов и разработки рекомендаций. На этом этапе полученные в ходе анализа результаты обобщаются, делаются выводы относительно состояния ликвидности и платежеспособности предприятия, выявляются позитивные и негативные тенденции, анализируются факторы, которые оказывают существенное влияние на платежеспособность. Затем на основе полученных выводов разрабатываются рекомендации по сохранению и укреплению платежеспособности, а в случае, если предприятие признается неплатежеспособным — по ее восстановлению.

Источник: составлено авторами.

Рисунок 4. Алгоритм определения потенциальной платежеспособности предприятия.

В заключении можно сказать, что анализ ликвидности и платежеспособности предприятия — это очень важная составляющая оценки финансового состояния предприятия, позволяющая оценить его способность расплачиваться по своим обязательствам перед кредиторами. Необходимость систематического мониторинга ликвидности предприятия может не только помочь избежать затруднительных финансовых ситуаций, сохранив при этом позитивный имидж предприятия, но и даже предотвратить банкротство.

Список литературы:

1. Костырко Р. А. Финансовый анализ. Харьков: Фактор, 2007. 784 с.
2. Васильева Л. С. Финансовый анализ. М.: КНОРУС, 2006. 544 с.
3. Чернова А. И., Склярова Е. Е. Особенности анализа ликвидности и платежеспособности предприятия по данным финансовой отчетности (по материалам ЗАО «Агрофирма Павловская Нива») // Проблемы современной экономики. 2014. №19. С. 113–119.
4. Сорокина Е. М. Теоретический аспект анализа платежеспособности организации // Известия ИГЭА. 2012. №2 (82). С. 80–86.
5. Финансовая архитектура в системе рыночных трансформаций / под ред. С. В. Климчук. Симферополь: ЧП Н. Гук, 2014. 237 с.

6. Сайбитина Н. Б. Анализ ликвидности и платежеспособности организации // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2004. №1. С. 122–130.
7. Блажевич О. Г. Влияние уровня ликвидности на финансовую безопасность предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2010. №4 (9). С. 28–34.
8. Блажевич О. Г. Управление денежными потоками в организации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №1 (30). С. 12–18.
9. Инновационное развитие и финансовая безопасность социально–экономических систем / под ред. С. В. Климчук. Симферополь: ДИАИПИ, 2014. 154 с.
10. Блажевич О. Г., Улащук А.В. Повышение платежеспособности предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. №1 (20). С. 19–25.

References:

1. Kostyrko R. A. Finansovyi analiz. Kharkov, Faktor, 2007. 784 p.
2. Vasileva L. S. Finansovyi analiz. Moscow, KNORUS, 2006. 544 p.
3. Chernova A. I., Sklyarova E. E. Osobnosti analiza likvidnosti i platezhesposobnosti predpriyatiya po dannym finansovoi otchetnosti (po materialam ZAO “Agrofirma Pavlovskaya Niva”) // Problemy sovremennoi ekonomiki, 2014, no. 19, pp. 113–119.
4. Sorokina E. M. Teoreticheskii aspekt analiza platezhesposobnosti organizatsii. Izvestiya IGEA, 2012, no. 2 (82), pp. 80–86.
5. Finansovaya arkhitektonika v sisteme rynochnykh transformatsii: monografiya / ed. S. V. Klimchuk. Simferopol, ChP N. Guk, 2014, 237 p.
6. Saibitina N. B. Analiz likvidnosti i platezhesposobnosti organizatsii. Vestnik OmGU, Seriya: Ekonomika, 2004, no. 1. pp. 122–130.
7. Blazhevich O. G. Vliyanie urovnya likvidnosti na finansovuyu bezopasnost' predpriyatiya. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2010, no. 4 (9). pp. 28–34.
8. Blazhevich O. G. Upravlenie denezhnymi potokami v organizatsii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 1 (30). pp. 12–18.
9. Innovatsionnoe razvitie i finansovaya bezopasnost' sotsial'no-ekonomicheskikh sistem: monografiya / ed. S. V. Klimchuk. Simferopol, DIAIPI, 2014. 154 p.
10. Blazhevich O. G., Ulashchuk A. V. Povyshenie platezhesposobnosti predpriyatiya // Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2013, no. 1 (20), pp. 19–25.

Работа поступила в редакцию
19.04.2016 г.

Принята к публикации
21.04.2016 г.